

Выводы. В результате перед Министерством молодёжи, спорта и туризма ДНР стоит задача в обосновании контрольных цифр приёма по подготовке специалистов в сфере спорта с высшим образованием по образовательным программам: физическая культура, спорт, физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура).

Кроме этого в рамках сотрудничества с ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» сегодня есть потребность в подготовке специалистов по управленческой специальности, а именно «менеджмент в спорте». В рамках подготовки специалистов необходимы такие специалисты, которые готовы креативно подойти к развитию профильных федераций, спортивных клубов и решать вопросы о привлечении населения к занятию различными видами спорта. Таким образом, Министерством молодёжи, спорта и туризма ДНР является важнейшим звеном государственной системы управления ФКиС, обеспечивающим формирование и реализацию государственной политики в молодёжной, спортивной, физкультурно-оздоровительной и туристской сферах деятельности в полной мере.

Список использованных источников

1. Злотницкий В.Э. Факторы эффективного управления человеческими ресурсами организации / В.Э. Злотницкий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.dslib.net/sociologia-upravlenia/factoryjeffektivnogo-upravlenija-chelovecheskimi-resursami-organizacii.html>
2. Масалова Ю.А. Система управления качеством человеческих ресурсов / Ю.А. Масалова // Вестник ОмГУ. Серия: Экономика. – 2015. – № 1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-upravleniya-kachestvom-chelovecheskih-resursov>
3. Филиппов С.С. Организационно-правовые особенности системы управления физической культурой и спортом / С.С. Филиппов // Научно-теоретический журнал «Учёные записки». – 2014. – № 6 (112). – С. 201-207.
4. Громаков А.Ю. Методический подход к оценке работы персонала в сфере физической культуры и спорта Донецкой Народной Республики / А.Ю. Громаков // Менеджер. – 2020. – № 1 (91). – С. 235-241.
5. Громаков А.Ю. Факторы, оказывающие влияние на эффективность управления человеческими ресурсами в сфере физической культуры и спорта (международный аспект) / А.Ю. Громаков // Сборник научных работ серии «Государственное управление». – 2020. – № 18. – С. 110-117.

УДК 352/354-1

DOI

**СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ**

КОСТРОВЕЦ Л.Б.,

доктор экон. наук., доцент

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»

САДЕКОВА А.М.,

канд. экон. наук., доцент

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье исследован системный подход к оценке эффективности деятельности государственных и муниципальных служащих. Определены концептуальные положения системы оценки эффективности деятельности государственных и муниципальных служащих. Проведен анализ подходов, определяющих критерии оценки эффективности управленческой деятельности служащих.

Ключевые слова: государственная служба, государственные и муниципальные служащие, эффективность деятельности, оценка, критерии оценки, система оценки, системный подход, эффективность системы управления

A SYSTEMATIC APPROACH TO ESTIMATION THE EFFECTIVENESS OF STATE AND MUNICIPAL EMPLOYEES

KOSTROVETS L.B.,
Doctor of Economic Sciences,
Associate Professor, Rector
SEE HPE «Donetsk Academy of Management
and Public Administration under
the Head of Donetsk People’s Republic»
SADEKOVA A.M.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor;
SEE HPE «Donetsk Academy of Management
and Public Administration under
the Head of Donetsk People’s Republic»,
Donetsk, Donetsk People’s Republic

Abstract. The article investigates a systematic approach to estimation the effectiveness of the activities of state and municipal employees. The conceptual provisions of the system for estimation the effectiveness of the activities of state and municipal employees have been determined. The analysis of the approaches that determine the criteria for estimation the effectiveness of management activities of employees.

Keywords: public service, state and municipal employees, performance, estimation, estimation criteria of estimation, system of estimation, systematic approach, management system efficiency

Актуальность и постановка проблемы. Становление и развитие молодого государства Донецкой Народной Республики обуславливает наличие высокопрофессиональных кадров в сфере управления. Повышение эффективности государственной службы, и эффективности деятельности государственных и муниципальных служащих, в частности, является главной целью государственной политики. Это подтверждает актуальность выбранной темы.

От результатов деятельности государственных органов напрямую зависит экономическое и социальное развитие страны. В свою очередь, качественность и результативность государственного управления во многом зависит от профессиональной компетенции государственных служащих. Именно государственные служащие участвуют в выработке государственных целей и направлений развития, претворяют в жизнь государственные задачи и функции, участвуют в управлении различными сферами государственного устройства.

Правильно выбранная система мотивации побуждает государственных и муниципальных служащих предоставлять качественные государственные услуги. Это обуславливает эффективность деятельности государственных и муниципальных органов.

В связи с принятием и вступлением в силу Закона Донецкой Народной Республики «О государственной гражданской службе» значительно возросли требования к качеству предоставления государственных услуг гражданскими служащими и, как следствие, к их профессиональным компетенциям, мотивации и личной эффективности[1].

Еще одним аспектом изучения проблемы является отсутствие специально разработанной и внедренной системы мотивации для служащих, которая бы учитывала взаимосвязь с оценкой эффективности деятельности и компетентности служащих, характерными особенностями гражданского служащего как специалиста и личности, а также спецификой сферы деятельности государственных и муниципальных служащих.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы государственной службы были предметом исследования таких российских ученых и государственных деятелей, как Н.Н. Алексеев, М.А. Бакунин, Н.А. Бердяев, Н.Я. Данилевский, П.А. Зверев, И.А. Ильин, В.О. Ключевский, Н.М. Коркунов, Г.В. Плеханов, В.В. Розанов, В.В. Соловьев, М.М. Сперанский, Е.Н. Трубецкой, С.Л. Франк, Б.П. Чичерин, А.С. Яценко.

Анализ различных процессов формирования и развития современной государственной службы в Российской Федерации проводили такие ведущие ученые, как С.Ю. Кабашов, В.Д. Граждан, Г.В. Атаманчук, И.Н. Сурманидзе.

Исследования вопросов оценки эффективности деятельности государственных служащих проводились такими зарубежными учеными, как Р. Каплан, Д. Нортон, Х. Рамперсад, К. Номден, А. Матей, Г. Камелия, Я. Булека, Л. Мура, П. Эме, Т. Берте, А.-М. Гросмэр, С.М. Бирд, Г. Букерт, Дж. Халлиган, Г. Кларк, Г. Коутс.

В отечественной науке теоретические и практические основы определения понятия эффективности и эффективной деятельности, а также различные аспекты эффективности профессиональной деятельности государственных служащих исследованы в работах следующих ученых: Д.А. Андреева, Г.В. Атаманчук, И.А. Баткаева, Л.В. Вагина, Н.А. Волгина, В.В. Волков, Г.П. Гагаринская, В.И. Денисенко, В.А. Дятлов, Н.И. Захаров, М. Зонис, А.Ф. Зубкова, И.Н. Иванов, Т.Г. Калачева, А.С. Карпенко, Е.Д. Катульский, В.А. Козбаненко, Ю.П. Кокин, В.В. Куликов, Н.В. Ланкина, А.А. Литвинюк, Б.В. Лытов, О.В. Малахова, В.А. Мальцев, В.И. Матирко, О.И. Меньшикова, В.И. Набоков, А.А. Никифорова, О.В. Николаев, А.В. Оболонский, Д.Н. Платыгин, В.В. Попов, А.Л. Селезнев, А.К. Семенов, Г.Э. Слезингер, Ю.В. Синягин, Н.П. Сорокина, В.А. Столярова, А.А. Трынченков, А.И. Турчинов, В.В. Федин и др.

Целью статьи является исследование системного подхода для оценки эффективности деятельности государственных и муниципальных служащих.

Изложение основного материала исследования. В любом государственно-организованном обществе невозможно обойтись без государственного управления, а значит и без государственных служащих. Их услуги необходимы любой стране независимо от государственного устройства и политической системы, формы правления или правящего режима. Именно государственные служащие выполняют такие практические задачи, как управление экономикой, социально-культурной и административно-политической сферами, укрепление государственности и реформирование общества на основах демократии и права.

Необходимость повышения эффективности государственной и муниципальной службы является одним из самых актуальных вопросов в последнее время. От результатов деятельности государственных и муниципальных органов фактически напрямую зависит экономическое и социальное развитие государства. В свою очередь, качество и результативность государственного и муниципального управления во многом зависит от совокупности профессиональных качеств, навыков и компетенций государственных и муниципальных служащих. Именно государственные служащие участвуют в выработке общегосударственных целей и направлений развития,

претворяют в жизнь государственные задачи и функции, участвуют в управлении различными сферами государственного устройства.

Основным методологическим подходом к решению таких сложных проблем, как оценка эффективности деятельности государственных и муниципальных служащих, является системный подход.

Данный научный подход выявить и использовать глубинные, существенные, системообразующие факторы, приблизиться к истинному знанию, подразумевает исследование свойств и особенностей объекта изучения, установление его существенных признаков, свойств, качеств, закономерностей развития связей, определяющих поведение.

Системный подход – направление в методологии научного познания, в основе которого лежит понимание объектов как систем. Специфика системного подхода определяется тем, что он ориентирует исследование на раскрытие целостности объекта и обеспечивающих ее механизмов на выявление многообразных типов связей сложного объекта и сведение их в единую теоретическую картину.

Слово «система» в переводе с греческого «systema» означает «целое». Под этим понятием подразумевалось нечто, представляющее собой единство закономерно расположенных и находящихся во взаимодействии связей частей целого. Несмотря на интуитивное понимание и большое значение этого термина для научных исследований, до сих пор не существует общепринятого его определения.

В научной литературе существует достаточно много разных трактовок понятия «система», которые относятся как к общим, так и к конкретным системам разных видов.

В большинстве из них в той или иной форме определялось, что система – это элементы и связи между ними. Так, например, основоположник теории систем Людвиг фон Берталанфи определял систему как комплекс взаимодействующих элементов, которые находятся в определенных отношениях между собой и внешней средой [2].

Позднее при определении этого термина стало появляться понятие цели. Так, в философском словаре система определяется как «совокупность элементов, которые находятся определенным образом в отношениях и связях между собой и образуют некоторое единство целей» [3].

В последнее время при определении системы вместе с элементами, связями, их особенностями и целью начали включать наблюдателя. Хотя на необходимость определения взаимодействия между исследователем и исследуемой системой указывал еще один из основоположников кибернетики У.Р. Эшби [4]. Система – это множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое образует определенную целостность, единство.

Спивак В.А. «Система – это совокупность элементов, взаимосвязанных между собой таким образом, что возникает определенная целостность, единство...» [5, с.79]. Карпов А.В. «...Под системой же следует понимать определенную целостность, состоящую из взаимозависимых частей, каждая из которых вносит свой вклад в функционирование целого. Любая организация как система имеет свою внутреннюю логику, живет по своим законам. Учет этой системной логики организации являются важнейшее условие эффективного управления...» [6, с. 123]. Дэвид Бодди «Система – это комплекс взаимосвязанных элементов, предназначенных для достижения цели» [7, с. 74], а Р. Джонсон, Ф.Каст, Д. Розенцвейн системой называют организованное целое, совокупность или комбинацию предметов или частей, образующих комплексное единое целое [8].

Обобщая определение системы различными авторами, Л. Фон Берталанфи выделяет следующие ее основные черты: она представляет собой целостный комплекс взаимосвязанных элементов; образует особое единство со средой, как правило, любая исследуемая система представляет собой элемент системы более высокого порядка; элементы любой исследуемой системы, в свою очередь, обычно выступают как системы более низкого порядка [2].

Понятие «система» представляет собой единство взаимосвязанных элементов, совместно действующих для достижения общей цели. Любой системе присуще то, что свойства, которыми обладает система в целом, отличается от свойств, образующих ее элементов, т.е. для каждой системы характерны собственные, специфические закономерности, не вытекающие непосредственно из действия ее элементов. Термин «система» включает понятие о целом, состоящем из взаимосвязанных, взаимодействующих, взаимозависимых частей, причем свойства этих элементов зависят от системы в целом, свойства системы – от свойств ее элементов.

В теоретико-познавательном подходе можно выделить три возможных аспекта рассмотрения системы. Во-первых, система рассматривается как взаимосвязанный комплекс материальных объектов. Во-вторых, система включает, с одной стороны, набор материальных объектов, а с другой – информацию об их состоянии. В-третьих, система рассматривается чисто в информационном аспекте как комплекс отношений, связей, информации.

Однако необходимо отметить, что при объединении элементов в целостную систему ее свойства оказываются отличными от алгебраической суммы ее компонентов. Исходя из принципа субаддитивности (целое всегда больше суммы ее частей) невозможно познать сущность системы управления основываясь только на толковании отдельных ее частей. Структурные изменения в системе вызывают изменение свойств самих элементов, которые подчиняются общим законам развития системы как целого. Для объяснения свойств целого и необходим системный подход.

Важными для описания систем является понятие структуры и иерархии. Под структурой системы понимают ее устойчивую упорядоченность и связи между элементами и подсистемами. Структура отражает существенные связи между элементами и подсистемами, которые незначительно меняются при изменениях в системе и обеспечивают существование системы и важнейших ее свойств. Для определения структуры системы необходимо провести ее последовательную декомпозицию, т.е. выделить в ней подсистемы всех уровней, доступных анализу, и их элементы, которые в соответствии с задачами исследования не делятся на составные части. Благодаря иерархичности структура сложных систем может быть представлена в виде структуры ее частей – от подсистем до элементов. Следует отметить, что разделение системы на элементы является в определенной мере относительным и условным.

Рис. 1. Взаимосвязь элементов в системе оценки эффективности деятельности государственных и муниципальных служащих

Рассматривая систему управления, можно каждый элемент этой системы, в свою очередь, представить как систему, которая представляет собой один из элементов более широкой системы. Связь элементов в системе подчиняется законам взаимодействия части и целого.

Очевидно, что оценка эффективности деятельности представляет собой систему, характеризующуюся рядом взаимосвязанных элементов, представлена на рисунке 1.

Для обоснования оценки эффективности деятельности государственных и муниципальных служащих, по нашему мнению, необходимо рассмотреть все элементы системы оценки в их взаимосвязи и взаимообусловленности, то есть с точки зрения системного подхода к их исследованию.

Сложность решения оценки эффективности деятельности государственных и муниципальных служащих: во-первых, в трактовке таких понятий, как «качество», «эффективность», а, во-вторых, в соотношении этих понятий. Эффективность деятельности государственных и муниципальных служащих выступает интегрированным признаком качества системы государственного и муниципального управления, а степень совершенства управления определяет само качество выполняемых профессиональных задач государственными и муниципальными служащими.

Оценка эффективности деятельности государственных и муниципальных служащих – сложная проблема. Объясняется это тем, что необходимо определить влияние деятельности государственных и муниципальных служащих на достижение целей управления, следовательно, определить эффективность управления в целом.

Сложность проблемы оценки эффективности деятельности государственных и муниципальных служащих, кроме того обусловлена неразработанностью ее в методическом плане.

Актуальность теоретико-методологического обоснования общей системы суждений относительно оценки деятельности государственных и муниципальных служащих, обусловлена: во-первых, многоцелевой направленностью самого процесса оценки в зависимости от его субъектов (внутренние в границах внутренней управленческой среды государственных учреждений и муниципальных образований или внешние органы управления). А во-вторых, необходимостью совершенствования именно системы оценивания, ее организации, регламентации и стандартизации и методического обеспечения самого процесса оценивания.

Общий путь исследования логики построения концепции оценки отражает основные положения теории систем, в частности системного анализа, метода аналогий и сравнений.

Акцент делается на том, что для построения любой системы, в том числе и системы оценки эффективности деятельности государственных и муниципальных служащих, необходим теоретический фундамент, который включает совокупность категорий (формирование понятийного аппарата), требований и принципов оценки.

В целом, проблемы оценки эффективности системы управления во многом связаны с выбором критериев оценки эффективности управленческой деятельности. Понятие критерий (гр. *kriterion* – признак для суждения) обозначает признак, основание, мерило оценки чего-либо [3].

Внедрение современных методов и технологий в государственное управление берет своё начало в работе Вудро Вильсона «Наука государственного управления». В данной работе профессор В. Вильсон разработал «теорию административной эффективности», суть, которой заключается во внедрении в государственное управление наиболее прогрессивных методов управления крупными корпорациями. Также предложено конкретизировать деятельность государственного управления, для повышения его эффективности. Для оценки эффективности он предлагал критерий минимизации затрат для достижения следующих управленческих целей:

- эффективная работа органов власти;
- оптимизация управленческой структуры;
- достижение высокого уровня профессионализма;
- соблюдение норм профессиональной этики.

Так же важно отметить, что предлагалось создание общественных структур (советов) которым отчитывались государственные служащие о своей деятельности.

Формированию критериев оценки эффективности системы управления посвящены научные труды многих ученых. Так Денисенко Н.В. утверждает, что

качественной стороной оценки эффективности является критерий, он выражает цели процесса управления. Критерий эффективности представляет главную меру желаемого результата [9].

Нестеров С.Ю., Безрукова Т.Л., Толкачев И.Б. считают, что критериями оценки эффективности управления является совокупность показателей деятельности [10].

Вечкинзова Е.А. использует группу критериев, которые применяются для оценки бюджетных программ: качества, эффективности, результативности и т.д. [11]. Васильева Е.Г. описывает подход, который предполагает построение показателей оценки по принципу «дерева критериев» [12].

Галиуллин Т.Т. предлагает критерии оценки эффективности системы управления по двум основным типам: критерий необходимости (оценивается деятельность органа с точки зрения целесообразности его функционирования), критерий исполнительности (используют показатели, характеризующие степень выполнения поручений или плановых заданий) [13]. Курчатченко Е.В., предлагает к основным критериям оценки эффективности управления отнести следующие: вклад местных органов власти в реализацию социально-экономического потенциала территории; способность власти рационально использовать имеющиеся ресурсы и т.д. [10].

Многообразие различных подходов к выбору критериев оценки эффективности системы управления, возможность проявления субъективизма, часто снижают достоверность результатов оценки. По нашему мнению, необходимо систематизировать критерии оценки эффективности системы управления и закрепить их на законодательном уровне.

Однако все вышеуказанные подходы по критериям оценки системы управления не в полной мере подходят для оценки эффективности деятельности государственных и муниципальных служащих.

Различные методы оценки персонала, представленных в научных исследованиях по теории организаций, управлению персоналом и кадровому аудиту, к сожалению, не являются достаточно системными и эффективными для оценки именно деятельности государственных и муниципальных служащих, так как не учитывают многогранность управленческой деятельности при выполнении профессиональных задач в органах государственного и муниципального управления.

Вследствие различной терминологии этих научных отраслей возникает проблема взаимодействия в решении современных научных и практических задач в междисциплинарной научной отрасли государственного и муниципального управления. Последнее требует изменений в методологических подходах к оценке эффективности деятельности служащих в государственном и муниципальном секторе.

Содержанием деятельности государственного аппарата является управленческая, организационная работа, призванная обеспечить надлежащую организованность и эффективное функционирование всех сфер общественной жизни. Основным структурным элементом государственного аппарата является орган государственной власти, состоящий из служащих, должностных лиц – граждан, которые выполняют управленческие функции на профессиональных началах, имеющих государственно-властные полномочия, специальный правовой статус и официальные атрибуты должности.

Вывод. Последовательность формирования концептуальных положений системы оценки эффективности деятельности государственных и муниципальных служащих сводится к следующим шагам, а именно:

- обоснование системного подхода в рассмотрении деятельности государственных и муниципальных служащих как составного элемента системы государственного и муниципального управления;
- характеристика специфики деятельности служащих с целью разработки основ качественной параметризации этой деятельности;
- сущностный анализ объекта оценки – «качество» и «эффективность» деятельности государственных и муниципальных служащих;

- определение категорий понятийного аппарата: «оценка» как понятие, «оценка» как система, «оценка» как процесс;
- формирование системы оценки эффективности деятельности государственных и муниципальных служащих;
- формирование требований к процессу оценки со стороны субъектов оценки, определение состава и содержания оцениваемых критериев, в основу которых положены характеристики специфических свойств и особенностей управленческой деятельности служащих;
- формализация методики оценок по отдельным составным элементам деятельности государственных и муниципальных служащих (в разрезе профессиональных обязанностей и компетенций);
- определение понятия, принципов и правил процесса оценки, представленных на основе системного подхода.

Эффективность государственной службы зависит, прежде всего, от эффективной деятельности государственных и муниципальных служащих, способными обеспечить экономическое и социальное развитие государства.

Список использованных источников

1. О государственной гражданской службе [Электронный ресурс]: закон Донецкой Народной Республики [принят Постановлением Народного Совета 15 января 2020г.]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/>
2. Берталанфи Л. Исследование общей теории системы / Л. Берталанфи. – М.: Прогресс, 1979. – 12 с.
3. Новая философская энциклопедия: в 4 т. /Институт философии РАН, Нац. общ.-научн. Фонд; Научно-ред. совет: предс В.С. Степин, заместители предс. А.А. Гусейнов, Г.Ю. Семигин, уч. секр. А.П. Огурцов. – М.: Мысль, 2001. – 845с.
4. Эшби У.Р. Введение в кибернетику / У.Р. Эшби. – М.: Изд-во иностр. лит., 1959. – 432 с.
5. Спивак В.А. Организационное поведение и управление персоналом / В.А. Спивак. – СПб.: Питер, 2000. – 416 с
6. Карпов А.В. Психология менеджмента: учеб. пособие / А.В. Карпов. – М.: Гардарики. – 2005. – 584 с.
7. Основы менеджмента / Дэвид Бодди, Роберт Пэйтон; Перев. с англ., под ред. Ю.Н. Каптуревский. – М.: Питер, 1999. – 816 с.
8. Селезнева Е.В. Результативность и эффективность как критерии оценки деятельности органов государственного управления и государственных служащих / Е.В. Селезнева // Pedagogy & Psychology / Theory and practice. – 2016. – № 4 (6). – С. 81-84.
9. Денисенко В.И. Оценка эффективности государственного аппарата / В.И. Денисенко, Е.А. Бурмистрова // Вестник Владимирского государственного университета. Серия: Экономические науки. – 2015. – № 1 (3). – С. 69-82.
10. Нестеров С.Ю. Оценка эффективности управления региональными логистическими системами // С.Ю. Нестеров С.Ю., Т.Л. Безрукова, И.Б. Толкачёв / Транспортное дело России – № 4. – 2008. – С. 109-111.
11. Вечкинзова Е.А. Институциональные основы оценки эффективности государственных, отраслевых и региональных программ в Республике Казахстан // Е.А. Вечкинзова / Известия УГЭУ. 2009. – № 4. – С. 151-156.
12. Васильева Е.Г. Оценка эффективности и социальной политики: региональная практика // Е.Г. Васильева / Власть. – № 12. – 2008. – С. 29-34.
13. Галиуллин Т.Т. Современные проблемы оценки государственного управления // Т.Т. Галиуллин / Вестник Поволжской академии государственной службы. – 2009. – № 4. – С. 28-32.
14. Курчатченко Е.В. Оценка эффективности управления муниципальных образований (на примере Алтайского края) / Е.В. Курчатченко // Регион: Экономика и Социология. – 2008. – № 3. – С. 233-240.